

15. Safarov Firuz, Xudoyberdiyeva Nodira, Xolmurodova Nilufar. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
16. Xoliqulovich J.R. Using anthropometric units in "Esdaliklar" by Sadridin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –Т. 2. –№. 2. –С. 295-298.
17. Yusupov E. Inson kamolotining ma'navoy asoslari. – Toshkent. Pedagogika Universiteti. 1998.
18. O'rinova Maftuna. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.
19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

ART-TERAPIYA YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISH

Umedjon To'raqulovich Jumayev

BuxDU o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya olayotgan bolalarda ART-terapiya yordamida bolalarda uchraydigan turli xildagi nuqsonlarni bartaraf etishda va hozirgi davrda ko'pgina zamonaviy mualliflar ta'kidlaganidek, art-terapiya va uning usullari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri bo'lib ta'lim sohasida xizmat qilayotgani barchaga ma'lum.

Kalit so'zlar: ART-terapiya, maktabgacha ta'lim, ijodkorlik tafakkur, terapevtik, san'at, kasallik, zamonaviy, qobiliyat

Аннотация. В данной статье проводится лечение детей, обучающихся в дошкольном образовательном учреждении, с помощью ВРТ-терапии для устранения различных дефектов, встречающихся у детей, и как утверждают многие современные авторы, арт-терапия и ее методы являются наиболее эффективными в развитие творческих способностей детей. Всем известно, что она служит одним из инструментов в сфере воспитания.

Ключевые слова: АРТ-терапия, Дошкольное образование, Креативное мышление, Терапевтическое, Искусство, Болезнь, Модерн, Способность

Annotation. In this state, the treatment of children, trained in preschool educational institutions, with the help of VRT-therapy for the elimination of various defects encountered in children, and how many modern authors, art therapy and ee methods are most effective in developing creative abilities of children.

Keywords: ART-therapy, Preschool education, Creativity Thinking, Therapeutic, Art, Illness, Modern, Ability

ART-terapiya – bu atama birinchi marta **Adrian Xill tomonidan 1938 yilda** sanatoriyalarda sil kasalligi bilan og'rikan bemorlar bilan o'zining badiiy ishini tasvirlab bergan. Keyinchalik, bu atama terapevtik san'atning barcha turlariga (musiqa terapiyasi, drama terapiyasi, raqs harakati terapiyasi va boshqalar) nisbatan qo'llanila boshlandi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviv ta'limning jadallik bilan rivojlanib borayotganligi, o'zgarib turadigan hayotiy vaziyatlarga moslasha oladigan, vaziyat va muammolarni nostandart tarzda hal qilish yo'llarini izlay oladigan ijodiy bolalarni talab darajasida tarbiyalash bugungi davr talabi ekanligini yana bir marotaba eslatilgan. Psixologik tadqiqotlarda ijodkorlikni rivojlantirish bilan bog'liq sohalar alohida o'rin egallaydi – ijodiy muammolarni hal qilish muvaffaqiyatini belgilaydigan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari shaxsiy xususiyatlari, bolalik davrida ijodkorlikni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

Ko'pgina zamonaviy mualliflar ta'kidlaganidek, art-terapiya va uning usullari insonning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir.

Aqlli shaxsning shakllanishi imo-ishoralar, mimikalar, pantomima, raqs, tosh san'ati – tasvirlarning xalqaro tilining rivojlanishi bilan bog'liq. San'at muloqot qilish maqsadida, aloqa vositasi sifatida, hissiy tilning bir turi sifatida paydo bo'lgan. Zamonaviy prototip artterapiya

san'atning arxaik shakllarida – xalq amaliy san'atida saqlanib qolgan. Bu yerda “kollektiv ongsizlik” ning ramziy tiliga tayanish eng to'g'ridan-to'g'ri ifodalangan. Simvallashtirishga moyil bo'lgan odam ongsiz ravishda atrofdagi olamning predmetlari va shakllarini ramzlarga aylantirgan va bu ramzlardan dinda ham, tasviriy san'atda ham foydalangan. Qadimgi ildizlarga qaramasdan, davolash, tuzatish va profilaktika ishlarida mustaqil yo'nalish sifatida, art-terapiya faqat bir necha o'n yilliklarga ega. Uning rivojlanishi uchun shart-sharoitlar bolalar va ibtidoiy san'atga qiziqish bilan birga xx asrning oxirida paydo bo'la boshladi. O'z his-tuyg'ularini o'z-o'zidan ifodalash, an'analar bilan cheklanmagan samimiylik, ijodkorlikning o'zi va tomoshabinlar tomonidan musavvining professionalligiga haqiqiy baho emas balki – bu san'at uchun ham, artterapiya uchun ham muhimdir.

Art-terapiya nimadan iborat bo'lishi haqida bir nechta nuqtai nazarlarning mavjudligi juda tabiiy. Bundan tashqari, art-terapevtik vizual ish turli xil materiallarning keng tanlovini o'z ichiga oladi. Ko'pincha, bo'yoqlar, qalamlar, mumli qalamlar yoki pastellar bilan bir qatorda, jurnallar, rangli qog'oz, folga, to'qimachilik, gil, plastilin va boshqalar ishlatiladi. Har xil o'lchamdagi qog'oz, turli o'lchamdagi cho'tkalar, katta maydonlarni bo'yash uchun gubkalar, qaychi, iplar, yopishqoq lenta va hokazo.

Art-terapiyaning boshida insonning ijodiy tafakkuriga ishonch turadi. Ammo ART terapiyaning vazifasi hamma odamlarni rassom yoki aktyor qilish emas, balki muammoni hal qilish uchun bolalarda yakuniy ijodiy imkoniyatlarini amalga oshirishga qaratilgan faollikni uyg'otishdir.

Psixologiya va tibbiyotda taqdim etilgan art-terapiya turlari mavjud san'at turlariga mos keladi. Aslida art terapiya, musiqa terapiyasi, raqs terapiyasi, drama terapiyasi, ertak terapiyasi, biblioterapiya, niqob terapiyasi, etnoterapiya, o'yin terapiyasi, rang terapiyasi, fototerapiya, qo'g'irchoq terapiyasi, origami va boshqalar mavjud. Bundan tashqari, ushbu turlarning har birida ichki va shaxslararo ziddiyatlarni, inqirozli vaziyatlarni, asriy inqirozlarni, travmalarni, nevrotik va psixosomatik kasalliklarni va boshqalarni hal qilish uchun ishlatiladigan ko'plab art-terapiya usullari mavjud.

Bolalar bilan ishlashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan art-terapiyaning ba'zi turlari va usullari:

Rasm chizish asosiy art-terapiya usullaridan biridir. Siz har qanday narsa bilan chizishingiz mumkin, lekin shuni esda tutish kerakki, asabiy odam bo'rdan foydalanganda yaxshiroqdir, chunki tarqaladigan akvarel tashvishga sabab bo'lishi mumkin. Bo'rni boshqarish osonroq va odam bu tuyg'uni hayotga olib boradi. Va agar odamda komplekslar bo'lsa, unda akvarel bilan bo'yash yaxshiroqdir – bu unga o'zini bo'shashtirishga yordam beradi.

Kollaj gazeta va jurnal parchalari, tabiiy materiallar, fotosuratlar, rangli qog'ozlardan tayyorlangan. Kollajni yaratishda badiiy qobiliyatning yetishmasligi bilan bog'liq hech qanday keskinlik yo'q, shuning uchun u har kimga muvaffaqiyatli natijaga erishishga imkon beradi.

Biblioterapiya. Muayyan shaxs yoki guruh muammolariga bag'ishlangan kitoblarni tanlash. O'qib bo'lgach, mazmunning umumiy tahlili amalga oshiriladi.

Modellashtirish uchun plastilin, loy, ishlatiladi. Guruh a'zolari o'zlarining qo'rquvlarini shakllantirishlari, qarashlari va sindirishlari, keyin esa qarama-qarshi holatni – quvonch, baxtni yaratishlari mumkin.

Dramoterapiya. Turli mavzudagi sahna ko'rinishlari xotira, iroda, tasavvur, his-tuyg'u, diqqat va tafakkurga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Spektakl guruh a'zosining hayotidagi vaziyatlarni, uning boshqa odamlar bilan munosabatlari va mojarolarini o'ynashi mumkin.

Fototerapiya. Muallifning bir qator fotosuratlarini olinadi, keyin tahlil qilinadi. Oilaviy fotosuratlardan foydalanish juda muhim, chunki tasvirlangan voqealar o'tmishda qolgan bo'lsa-da, ongsiz ravishda odamga ta'sir qilishda davom etadi. Fotosuratlar o'tmishni eslashga, xatolarni tushunishga, shikoyatlarni ko'rishga yordam beradi.

Maska terapiyasi. Niqob yuzga qoliplanadi. Birinchidan, teriga krem surtiladi, uning ustiga qog'ozning birinchi qatlami yotqiziladi, ikkinchisi esa tepaga yopishtiriladi. Keyin olib tashlanadi va quritiladi, keyin bo'yaladi.

Art-terapiya jarayonida markaziy shaxs bemor sifatida bemor emas, balki o'z-o'zini rivojlantirish va o'z imkoniyatlari doirasini kengaytirishga intilayotgan shaxsdir. Demak, F.Nitshe salomatlik kasallikdan xoli bo'lish emas, balki insonning unga dosh bera olish qobiliyati ekanligini ta'kidlagan. Tasviriy san'at jarayonida aynan ana shu qobiliyat o'zini namoyon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adizova. N, Raimqulova M. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123.
2. Адизова Нодира. "Mikrotoponimlar tasnifi (Buxoro viloyati misolida)". *Общество и инновации* 3.3/S (2022): 128-132.
3. Ahmadovich H.H. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZBEK QISSALARI TAHLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 350-352
4. Ahmadovich H.H. O'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TALIM-TARBIYA TO'G'RISIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 349-350.
5. Avezov O.R. Ekstremal vaziyatlarda oilaga psixologik xizmat ko'rsatish amaliyoti. PEDAGOGIK MAHORAT 3 (No. 13), 145-150
6. Avezov O.R. Ekstrennaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax. Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 21), 34-37.
7. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
8. Amonov Ulug'murod Sultonovich. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh.R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
9. "Bolalar iqtidorini erta aniqlashning psixologik-pedagogik metodikalari majmuasi". (2010)
10. Berkinblit M.B., Petrovskiy A.V. "Fantaziya va haqiqat".
11. Barysheva T.A., Zhigalov Y.A. Ijodkorlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. 2006 yil.
12. Bakhtiyorovna N.B., Bakhtiyorovna N.B. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.
13. Bakhtiyorovna Adizova Nodira and Jamolova Lyubat Ipkhomovna. "Таълим Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишнинг Ҳозирги Кундаги Ҳолати". *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 5 (2022): 330-333.
14. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23.
15. Jonpolatovna S.M., Gulomovna U.S. Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 11. – C. 26.
16. Jonpo'latovna S.M., Amonjonovna F.M. First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 6. – C. 13-20.
17. Qosimov F.M., Qosimova M.M. MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 206-211.
18. Saidova M.J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.
19. Saidova G.E. "MANTIQIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA BO'LAJAK O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGINI ART-PEDAGOGIK KUZATIB BORISH

Mirzayeva Dilfuza Shavkatovna

(Buxoro Davlat Universiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda art-pedagogik kuzatishda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish haqida yoritilgan. "Art-pedagogik faoliyat"ni kasbiy g'oyalari va maqsadlarni san'at vositasida amalga oshirishning pedagogik-psixologik mazmuni belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: art-pedagogik faoliyat, art-pedagogik kuzatib borish, art-pedagogik muhit, san'at, spontan

Annotatsion. This article describes the development of the professional training of teacher in art-pedagogical observation to improve the quality of education.

Key words: art-pedagogical activity, art-pedagogical monitoring, art-pedagogical environment, art, spontaneous.

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini art-pedagogik kuzatib borish konsepsiyasining terminologik asosi quyidagi tushunchalar tizimi tashkil etadi: "art-pedagogik kuzatib borish", "art-pedagogik faoliyat", "art-pedagogik vositalar", "art-pedagogik o'zaro ta'sir", "art-pedagogik jarayon", "art-pedagogik muhit".

"Art-pedagogik faoliyat"ni kasbiy g'oyalari va maqsadlarni san'at vositasida amalga oshirish uchun buyurtma qilingan pedagogik harakatlar majmui bo'lgan kasbiy-pedagogik faoliyatning mustaqil turi sifatida ko'rish mumkin. Art-pedagogik faoliyatning asosiy sohalari bu – ta'lim ichidagi san'at, pedagogika, psixologiya va inson bilimlarining boshqa sohalari imkoniyatlarini birlashtirishga asoslangan axloqiy va estetik o'zaro ta'sir tizimining yaratilishini ajratib ko'rsatish mumkin.

Art-pedagogik faoliyatda o'qituvchi kasbiy faoliyatining alohida turi sifatida taqsimlashning o'ziga xosligi, avvalambor, qo'llaniladigan vositalarning ustuvorligi bilan bog'liq bo'lganligidadir.

I.A. Kolesnikova asarlarida "vositalar" ta'lim (tarbiya)ning muhim asosi sifatida qaralishi aytib o'tilgan. Ta'lim maqsadi va pedagogik jarayonning natijasi o'rtasida vosita bo'lib, vositalar pedagogik o'zaro ta'sir uchun mavzu muhitini ta'minlaydi. Vositalar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- san'at asarlarini idrok etish, talqin qilish, baholash obyektiv sifatida;
- badiiy tasvirlar;
- ishtirokchilarning rejalashtirilgan badiiy faoliyati;
- ishtirokchilarning badiiy faoliyati natijalari.

Ularning barchasi ta'lim jarayonining mazmuni bilan birlashib, art-pedagogik vositaning sifati va funksiyalariga ega bo'ladilar. O'quv jarayonida turli xil san'at turlari (musiqqa, teatr, rasm, kino) asarlaridan foydalanish mumkin. Art-pedagogik jarayon doirasidagi badiiy asar pedagogik mazmun va kasbiy pedagogik xarakterdagi vazifalar kontekstida idrok etish, talqin qilish, baholash obyektiga aylanadi.

Art-pedagogik o'zaro ta'sirning asosi hisoblanadi, nafaqat badiiy asar, balki ta'lim jarayoni materialini muhokama qilish uchun boshlang'ich sanoq nuqta bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan alohida badiiy obraz ham bo'lishi mumkin. Badiiy obraz – bu badiiy ijod voqeligining eng umumiy hodisalarini ifodalovchi ilmiy tushunchasi (kategoriyasi) hisoblanadi.

Shundan kelib chikadiki, art-pedagogikani badiiy obrazlarda yetakchi vosita deb atash mumkin.

O'quv jarayoni ishtirokchilarining badiiy faoliyati art-pedagogik vositasi sifatida keng qo'llaniladi, bu holda badiiy ijod jarayonining o'zi alohida pedagogik ahamiyatga ega bo'ladi. Badiiy va ijodiy vazifani bajarishda ishtirokchilar turli texnika va materiallardan foydalanishlari mumkin. Art-pedagogik faoliyatda ishtirokchilarning spontan (kutilmaganda) badiiy ijodi, ko'pincha, spontanlik, bir lahzalik his-tuyg'ularni, kayfiyatlarni, fikrlarni, uyushmalarni aks ettirishda erkinlik bilan tavsiflanadi. Badiiy faoliyatdagi spontanlik ishtirokchilar psixikasining ongli va ongsiz, oqilona va irrashional jarayonlarining sintezini faollashtiradi,